

MILLIY QONUNCHILIGIMIZDA XOTIN-QIZLAR HUQUQLARINING ALOHIDA O'RNI VA BUGUNGI KUNDAGI HOLATI.

Xo'jayeva Dildora Dilmurod qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta'lim 3-bosqich kursanti

10.5281/zenodo.7839860 <https://doi.org/>

Ayollar huquqlari - bu ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy, fuqarolik va siyosiy mavqeyini mustahkamlaydigan huquqlardir. Ushbu huquqlar ayollarni jinsga qarab kamsitishlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan.

Har doim, hamma davrlarda ham ayollarga nisbatan hurmat-ehtirom ko'rsatilib, ularga munis, zaifa, ojiza, ona va mehribon rafiqa sifatida qaralmagan. Tarixdan ma'lumki, arab istilosi davrida oilalarda tug'ilgan qiz farzandlarni tiriklayin ko'mib yuborishdek qabihliklar avj olgan. Ayollarga nisbatan qul, xizmatchi va boshqa quyi yumushlarni bajaruvchi sifatida qaralgan. Hatto urush yillarida ayollar ham janglarda, ham front ortida shuningdek, urush o'choqlarda ham fidokorona xizmat qilgan. Ularning matonati, sabri va sadoqatiga tan bermay iloj yo'q. Kezi kelganda ularni urish, do'pposlash, majburlab turmushga berish, jinsiy, ruhiy tazyiq ko'rsatish xotin-qizlardan tirik konteyner sifatida, tekin ishchi va mardikor sifatida eksplutatsiya etilish holatlari yangilik emas va bu holatlar yaqin o'tmishga qadar, shu jumladan, bugungi kunga qadar ham ba'zi holatlar davom etmoqda. Ko'rinib turibdi-ki, dunyo o'z boshidan kechirgan barcha davrlarda ham ayollar va xotin-qizlar huquqlari yetarli darajada ta'minlanmagan. O'tgan davr mobaynida inson huquqlari to'g'risidagi milliy va xalqaro qonunchilikda ko'plab yangiliklar, xususan, ayollar, xotin-qizlar huquqlari va ularga berilayotgan imkoniyatlar va shart-sharoitlarni sanab o'tish joiz. Hozirda ularga berilayotgan imkoniyatlar va qaratilayotgan e'tiborni alohida ta'kidlash lozim. **Muhtaram Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev** o'z nutqlarining birida: " Biz yaxshi tushunamiz- xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlangan jamiyatda albatta tinchlik, adolat, erkinlik va farovonlik bo'ladi. Ayol baxtli bo'lsa, oila va jamiyat ham albatta baxtli bo'ladi¹" - degan mazmunli fikrni ilgari surdilar.

Ayollarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan izchil qonunchilik va boshqa chora-tadbirlar tufayli ular o'z huquq va erkinliklarini, tadbirkorlik, ta'lim, sog'liqni saqlash, fan va ijtimoiy-siyosiy sohalaridagi bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 14-bobi "Oila" deb nomlangan va oila, onalik va bolalikni himoya qilishga bag'ishlangan. Erta nikohlarning oldini olish maqsadida Oila Kodeksining 15-moddasida erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi o'n sakkiz yosh deb belgilangan.

Milliy qonunchilikda ayollarning huquqlarini himoya qilishning ishonchli kafolatlari belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 46-moddasida xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi tenglik mustahkamlangan²

Mehnat kodeksining 78-moddasi homilador ayollarni va uch yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarni tegishli homiladorligi yoki bolalari borligi sababli ishga yollashdan noqonuniy ravishda voz kechishga yo'l qo'ymaydi; 84-modda homilador ayollarni, uch yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarni, korxonaga uchun belgilangan eng kam ish joylariga ishga yuborilgan shaxslarni (bolalari bo'lgan ayollarni) ishga qabul qilishda dastlabki sinovni belgilamaydi.

Oila kodeksi bola katta yoshga to'lgunga qadar, shu jumladan ko'chmas yoki ko'char mulk yoki boshqa qimmatbaho buyumlarni berish orqali alimentni oldindan to'lash imkoniyati to'g'risidagi norma bilan to'ldirildi. Ajrashgan taqdirda, er-xotinning huquqlarini kafolatlaydigan mol-mulkni taqsimlash tartibi belgilangan.

Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda nikoh yoshiga oid qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik choralari belgilangan.

Oxirgi yillarda mamlakatimizda qabul qilingan Harakatlar strategiyasi hamda taraqqiyot strategiyasida ayollar huquqlarini ta'minlash va himoya qilishga qaratilgan bir qator me'yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Mamlakatning siyosiy va ijtimoiy hayotida ayollarning rolini oshirish sohasida:

a) 2019-yil 2-sentyabrda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Qonunda "jins bo'yicha bevosita kamsitish" va "jins bo'yicha bilvosita kamsitish" tushunchalariga ta'rif berildi, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ularning loyihalarini majburiy huquqiy ekspertizasi va gender statistikasi yuritilishi joriy etildi;

b) Oliy Majlis Senati raisi rahbarligida Gender tengligini ta'minlash masalalari bo'yicha Komissiya tuzildi;

d) Parlamentning yuqori palatasida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari Qo'mitasi, quyi palatasida Oila va ayollar masalalari Komissiyasi faoliyati yo'lga qo'yildi;

e) 2030-yilgacha bo'lgan davrda Barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarning ijrosini nazorat qilish bo'yicha Parlament komissiyasining tizimli faoliyati tashkil etiladi, BRMning beshinchi maqsadi gender tengligiga erishish masalasiga bag'ishlangan.

Oliy Majlis Senati raisi boshchiligida Respublika xotin-qizlar jamoatchilik Kengashi tuzilib, uning asosiy vazifalaridan biri xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda Konvensiya va Pekin harakatlar platformasining qoidalarini amalga oshirish masalalarini muvofiqlashtirishdan iboratdir.

2022-yil O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etildi va uning ustuvor yo'nalishlaridan biri xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, gender tengligini ta'minlashdan iboratdir deya belgilandi.

Xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning oilaviy va xususiy tadbirkorlik, hunarmandchilikni tashkil etishda faol ishtirok etishi, bugungi kunda mehnat bozorida talab qilinadigan kasblar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallashiga ko'maklashish maqsadida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli Jamg'armasi tashkil etildi.

Xotin-qizlarning muammolarini tizimli hal etish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Respublika komissiyasi tuzilib, uning asosiy vazifasi hududlarda xotin-qizlarning muammolarini o'rganish, tizimli hal etish, qashshoqlikni kamaytirish va aholi farovonligini oshirish bo'yicha ishlarni tashkil etishdan iboratdir.

2019-yil 25-iyunda O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi qabul qilindi. Unda fuqarolar jinsi, irqiy va milliy kelib chiqishi, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqei, ma'lumoti, jinsi va mashg'ulot xususiyatidan qat'i nazar, teng saylov huquqiga ega bo'lish mustahkamlangan.

Ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish sohasida:

a) 2019 yil 2 sentyabrda «Xotin-qizlarni tazyiq va zoʻravonlikdan himoya qilish toʻgʻrisida»gi qonun qabul qilindi, u ayollarni uyda, ish joyida, taʼlim muassasalarida zoʻravonlikdan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Qonunda bir qator tushunchalar, «jinsiy zoʻravonlik», «jismoniy zoʻravonlik», «iqtisodiy zoʻravonlik», «ruhiy zoʻravonlik» «zoʻravonlik», «tazyiq» kabi tushunchalarga keng taʼrif berilgan;

b) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 maydagi «Zoʻrluk ishlatishdan jabr koʻrgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida»gi PQ-5116 sonli qarori bilan 1 ta Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish boʻyicha Respublika markazi, 14 ta hududiy markazlar va 14 ta namunali tumanlararo markazlari hamda zoʻravonlik qurbonlari murojaat qilishi mumkin boʻlgan 1146 qisqa raqamli «Call-center» tashkil etildi;

d) Tazyiq va zoʻravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, tazyiq va zoʻravonlik sodir etgan shaxslarni tuzatish dasturlari toʻgʻrisida Nizom tasdiqlandi.

e) Ichki ishlar vazirligi tomonidan huquqiy va ijtimoiy yordamga muhtoj xotin-qizlar bilan ishlash boʻyicha 360 nafar inspektorlar shtat birligi joriy etildi.

Ayollarning mehnat va bandlik sohasidagi huquqlarini taʼminlash sohasida:

a) Oʻzbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga oʻzgartirishlarga muvofiq xotin-qizlarni ayrim sohalar yoki kasblarga jalb qilish taqiqlari bekor qilindi, shuningdek, ayollar sogʻligʻiga salbiy taʼsir koʻrsatadigan sohalar yoki kasblarning tavsiya etiladigan yangi roʻyhati tasdiqlandi;

b) Ayollar 60 yoshga toʻlgunga qadar pensiya yoshiga yetgan yoki qonun boʻyicha keksa yoshdagi pensiya olish huquqini yaratganligi sababli nomaʼlum muddatga tuzilgan mehnat shartnomasini, shuningdek, muddati tugagunga qadar muddatli mehnat shartnomasini bekor qilish taqiqlanadi.

Ayollar va oilalarni qoʻllab-quvvatlash jamoat fondi mablagʻlari hisobidan biznes-inkubator shaklida "Ayollar tadbirkorlik markazlari" tashkil etildi, ularning asosiy vazifalari tugʻruq taʼtilida boʻlgan va ogʻir iqtisodiy vaziyatga tushib qolgan ayollarni tadbirkorlik faoliyatiga qayta tayyorlashdan iborat. Maxsus oʻquv dasturini muvaffaqiyatli oʻzlashtirgan ayollar uchun Jamgʻarma va xalqaro tashkilotlarning mablagʻlari hisobiga tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun kamida 3 yil, 6 oylik imtiyozli davr va yillik 8 foiz stavkasi bilan imtiyozli kreditlar beriladi.

Mamlakatimizda gender tenglikni taʼminlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish faoliyati: ayollar huquqlari toʻgʻrisidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish; ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish; aholining gender tenglik va ayollar huquqlari toʻgʻrisida xabardorligini oshirish; huquqni qoʻllash amaliyotida ularga rioya etilishini taʼminlash uchun masʼul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy meʼyorlar asosida oʻqitish kabi asosiy yoʻnalishlardan iborat.

Oliy Majlis Senati tomonidan 2030-yilga qadar Oʻzbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi.

Saʼy-harakatlarning mantiqiy davomi sifatida 2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini roʻyobga chiqarishga doir qator maqsad va vazifalar nazarda tutildi. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasining 5 ta maqsadida xotin-qizlar masalasiga oid vazifalar belgilangan. «Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini taʼminlash» deb nomlangan 69-maqsadida, jumladan, jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zoʻravonlikka

nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash ko'zda tutilgan.

Taraqqiyot strategiyasini «Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 221, 232, 253, 254, 307, 308, 338-vazifalari bevosita yuqorida qayd etilgan maqsadlarni ro'yobga chiqarishga qaratilgan.

Mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, albatta, bu borada huquqiy asoslar yaratilganligi va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb belgilanganligi mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirish borasidagi tizimli islohotlar uchun bosh huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Mamlakatimiz rahbari: “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham ayollarga munosib sharoit yaratish, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash masalasini eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida bejizga belgilamadik.

Ushbu muhim vazifalar ijrosini tizimli tarzda har bir mahalla kesimida amalga oshirishni ta'minlash maqsadida bugun oila va xotin-qizlar davlat ta'lim tizimining barcha pog'onalarida o'qishga intilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga sharoit yaratamiz” –deya alohida ta'kidladilar.

Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyoti bir qator omillar asosida yuz beradi. Bu jarayonda ayollar, ularning ijtimoiy-siyosiy munosabatlardagi ishtiroki, huquq va erkinliklari amalda ta'minlanganligi masalasi – davlatlar rivojining hamda demokratiyaning muhim indeksi sanaladi. Zotan, ayol va uning jamiyat hayotidagi o'rni hamisha muhim mezon bo'lib kelgan.

Muxtasar aytganda, jamiyatda ayol qadr-qimmati, uning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida davlat bosh islohotchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Zotan, jamiyatda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ifoda etish, davlat va jamiyat munosabatlarida ayollarning o'rni va rolini yanada oshirish, ularning siyosiy, huquqiy, ijtimoiy sohalarda manfaatlarini himoya qilish masalasi Yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessans avlodini shakllantirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

References:

1. insonhuquqlari.uz
2. president.uz
3. wikipedia.org